

KASBIY SOHADA INGLIZ TILI DARSLARIDA AKADEMIK NUTQNI RIVOJLANTIRISH: METAKOGNITIV STRATEGIYALARNING METODIK SAMARADORLIGI

Allamuratov G'ofur Ashurovich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Ingliz tili kafedrasida dotsenti

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida talabalarning akademik nutqini rivojlantirishda metakognitiv strategiyalarning metodik samaradorligi tahlil qilinadi. Metakognitiv yondashuv talabaning o'z o'quv faoliyatini rejalashtirish, monitoring qilish va baholashga asoslangan ongli o'rganish mexanizmi sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda akademik nutqni shakllantirish jarayonida rejalashtirish, o'zini nazorat qilish, refleksiya va qayta tahrirlash bosqichlarining o'zaro bog'liqligi ochib beriladi. Shuningdek, ushbu strategiyalar asosida tashkil etilgan mashqlar tizimining talabalarning nutqiy kompetensiyasiga ta'siri amaliy misollar orqali asoslanadi. Tadqiqot natijalari metakognitiv strategiyalar akademik nutqning mantiqiy izchilligi, terminologik aniqligi va kommunikativ samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** metakognitiv strategiya, akademik nutq, kasbiy ingliz tili, refleksiya, o'zini baholash, nutqiy kompetensiya.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется методическая эффективность метакогнитивных стратегий в развитии академической речи студентов на занятиях профессионально ориентированного английского языка. Метакогнитивный подход интерпретируется как механизм осознанного обучения, основанный на планировании, мониторинге и оценивании собственной учебной деятельности. В исследовании раскрывается взаимосвязь этапов планирования, самоконтроля, рефлексии и редактирования в процессе формирования академической речи. Также обосновывается влияние системы упражнений, организованной на основе данных стратегий, на развитие речевой компетенции студентов с использованием практических примеров. Результаты исследования показывают, что метакогнитивные стратегии способствуют значительному повышению логической последовательности, терминологической точности и коммуникативной эффективности академической речи.*

Ключевые слова: *метакогнитивная стратегия, академическая речь, профессионально ориентированный английский язык, рефлексия, самооценка, речевая компетенция.*

Abstract. *This article analyzes the methodological effectiveness of metacognitive strategies in developing students' academic speech in professionally oriented English classes. The metacognitive approach is interpreted as a conscious learning mechanism based on planning, monitoring, and evaluating one's own learning activity. The study reveals the interrelation of planning, self-monitoring, reflection, and revision stages in the process of academic speech formation. It also substantiates the impact of an exercise system organized on the basis of these strategies on students' speech competence through practical examples. The findings demonstrate that metacognitive strategies significantly improve the logical coherence, terminological accuracy, and communicative effectiveness of academic speech.*

Keywords: *metacognitive strategy, academic speech, professionally oriented English, reflection, self-assessment, speech competence.*

Asosiy qism. Zamonaviy oliy ta'lim tizimida ingliz tilini o'qitish jarayoni faqat lingvistik bilimlarni shakllantirish bilan cheklanmay, balki talabanning ilmiy fikrlash va akademik nutqiy faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan kompleks pedagogik tizim sifatida qaralmoqda. Akademik nutq talabanning ilmiy tushunchalarni anglash, ularni tizimli va mantiqiy ketma-ketlikda bayon qilish, dalillar asosida fikr yuritish hamda professional kommunikativ vazifalarni bajarish qobiliyatini ifodalaydi. Shu sababli ushbu nutq turini rivojlantirishda faqat grammatik bilimlar emas, balki nutqiy faoliyatni ongli boshqarish mexanizmlari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Metakognitsiya tushunchasi J.H. Flavell tomonidan asoslangan bo'lib, u shaxsning o'z bilish jarayonlarini anglash va ularni boshqarish qobiliyatini ifodalaydi [1]. Ushbu yondashuv til o'rganishda talabanning faol subyekt sifatida shakllanishini ta'minlaydi. O'Malley va Chamot metakognitiv strategiyalarni

rejalashtirish, monitoring va baholash komponentlariga ajratgan bo‘lib, bu tasnif akademik nutqni rivojlantirish jarayonini metodik jihatdan tashkil etishda muhim asos hisoblanadi [2].

Akademik nutqni shakllantirish jarayonida rejalashtirish bosqichi muhim rol o‘ynaydi. Bu bosqichda talaba nutqning maqsadini aniqlaydi, mavzuni tahlil qiladi va asosiy fikrni shakllantiradi. Masalan, “The role of critical thinking in education” mavzusida talabalar nutqni tuzishda avvalo asosiy tezisni belgilaydi, keyin esa uni dalillar bilan asoslaydi. Natijada nutq strukturalashgan holda shakllanadi: kirish, asosiy qism va xulosa aniq ajratiladi. Bu Ellis tomonidan ta’kidlangan ongli qayta ishlash jarayonining amaliy ko‘rinishidir [3].

Monitoring bosqichi akademik nutq sifatini oshirishda alohida ahamiyatga ega. Talaba nutq jarayonida o‘z fikrining grammatik to‘g‘riligini, terminologik aniqligini va mantiqiy izchilligini nazorat qiladi. Masalan, talabalar o‘z nutqlarini tekshirish uchun maxsus checklistdan foydalanadi, bunda “fikrlar izchilligi”, “akademik leksika qo‘llanilishi” va “grammatik aniqlik” kabi mezonlar asosida baholash amalga oshiriladi. Shu jarayonda “students think different” kabi xatolar aniqlanib, “students think differently” shakliga keltiriladi. Bu Swain tomonidan asoslangan output orqali o‘rganish jarayonini tasdiqlaydi [4].

Refleksiya bosqichi esa talabaning o‘z nutqiy faoliyatini tahlil qilishiga xizmat qiladi. Reflektiv yozuvlar orqali talabalar o‘z kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi. Masalan, “I need to improve my academic vocabulary” kabi xulosalar talabaning keyingi o‘quv faoliyatini ongli rejalashtirishiga yordam beradi. Bu jarayon metakognitiv ongni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi [1].

Shuningdek, peer–review va qayta tahrirlash strategiyalari akademik nutqni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Talabalar bir–birining nutqini baholash orqali auditoriya nuqtai nazarini hisobga olishni o‘rganadi. Masalan, bir talaba boshqasining nutqiga “Your argument is clear, but you need more supporting examples” kabi fikr bildiradi. Keyingi tahrirlash jarayonida nutq yanada mukammallashadi, terminologik aniqlik oshadi va fikrlar izchil shakllanadi. Bu Hyland va Nation tomonidan ta’kidlangan akademik nutq va leksik kompetensiya talablariga mos keladi [5; 6].

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, metakognitiv strategiyalarni tizimli qo‘llash talabalarning akademik nutqida sifat jihatdan muhim o‘zgarishlarga olib keladi. Xususan, nutqning mantiqiy izchilligi mustahkamlanadi, terminlardan foydalanish aniqlashadi va fikrni dalillash darajasi oshadi. Bundan tashqari, talabalar o‘z nutqiy faoliyatiga tanqidiy yondashishni o‘rganadi, bu esa ularning mustaqil ta’lim olish kompetensiyasini rivojlantiradi. Larsen–Freeman ta’kidlaganidek, til o‘rganish dinamik va uzluksiz rivojlanib boradigan jarayon bo‘lib, metakognitiv strategiyalar ushbu jarayonni boshqarishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi [7]. Raqamli muhitda esa bu jarayon yanada samarali tashkil etilishi mumkin, chunki zamonaviy texnologiyalar refleksiya va monitoringni avtomatlashtirish imkonini beradi [8].

Xulosa. Tadqiqot natijalari kasbiy yo‘naltirilgan ingliz tili darslarida akademik nutqni rivojlantirish jarayoni metakognitiv strategiyalar asosida tashkil etilganda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Akademik nutqni shakllantirishda rejalashtirish, monitoring va refleksiya bosqichlari o‘zaro uzviy

bog'liq holda faoliyat ko'rsatadi va nutqning sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi.

Aniqroq qilib aytganda, rejalashtirish bosqichi nutqning mantiqiy tuzilishini shakllantirishga xizmat qiladi, monitoring esa nutq jarayonida yuzaga keladigan xatolarni tezkor aniqlash va tuzatish imkonini beradi. Refleksiya bosqichi esa talabanning o'z nutqiy faoliyatini tanqidiy tahlil qilishiga yordam berib, mustaqil o'rganish kompetensiyasini rivojlantiradi. Peer-review va qayta tahrirlash mexanizmlari esa akademik nutqni real kommunikativ vaziyatlarga yaqinlashtiradi hamda uning sifatini oshiradi.

Amaliy jihatdan, metakognitiv strategiyalarni dars jarayoniga integratsiya qilish uchun nutqni rejalashtirish modellari, self-assessment checklist, reflektiv yozuvlar va tengdoshlar baholash tizimidan tizimli foydalanish zarur. Ushbu yondashuv talabalarning akademik nutqini rivojlantirish bilan birga ularning reflektiv fikrlash va mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Flavell J.H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry // *American Psychologist*. – 1979. – Vol. 34, No. 10. – P. 906–911.
2. O'Malley J.M., Chamot A.U. *Learning Strategies in Second Language Acquisition*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 260 p.
3. Ellis R. *The Study of Second Language Acquisition*. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 824 p.
4. Swain M. Communicative competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development // *Input in Second Language Acquisition* / Ed. by S. Gass, C. Madden. – Rowley, MA: Newbury House, 1985. – P. 235–253.
5. Hyland K. *English for Academic Purposes: An Advanced Resource Book*. – London; New York: Routledge, 2006. – 356 p.
6. Nation I.S.P. *Learning Vocabulary in Another Language*. – 2nd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – 640 p.
7. Larsen-Freeman D., Anderson M. *Techniques and Principles in Language Teaching*. – 3rd ed. – Oxford: Oxford University Press, 2013. – 272 p.
8. Kukulska-Hulme A. *Mobile Learning and Language Learning* // *The Encyclopedia of Applied Linguistics*. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2013.

**INNOVATSIYALAR, INTELEKTUAL QADRIYATLAR VA INTERAKTIVLIK: INGLIZ TILI TA'LIMI VA
TADQIQOTLARINING YANGI UFQLARI**
Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

